

С.И. Хмельник, М.И. Хмельник, Г.А. Филиппов,
Н.П. Лопаткина, Н.В. Филиппова
**Применение графических дисплеев при проектировании
подземного контура гидросооружений**

Описывается реализуемый на графическом дисплее способ конформного отображения подземного контура гидросооружения сложной формы. Дается математическое обоснование способа. Приводятся рекомендации по его практическому применению.

Энергетическое строительство, 1986, №7, с. 12-14

УДК 627.001.2.62-503.5

Применение графических дисплеев при проектировании подземного контура гидросооружений

Канд. техн. наук С. И. ХМЕЛЬНИК, канд. физ.-мат. наук М. И. ХМЕЛЬНИК, инженеры Г. А. ФИЛИППОВ, Н. П. ЛОПАТКИНА, Н. В. ФИЛИППОВА

При проектировании подземного контура гидросооружения необходимо выполнить расчет течения грунтовых вод под основанием сооружения. Математически это эквивалентно решению уравнения Лапласа с граничными условиями на подземном контуре сооружения и пласта, в котором движется грунтовая вода. Непосредственное решение уравнения Лапласа очень трудоемко при произвольном виде указанных границ. Поэтому расчет течения грунтовых вод обычно сводится к решению соответствующей задачи конформного отображения физической области, ограниченной сложным подземным контуром сооружения, на область, ограниченную простым контуром (например, горизонтальной прямой). Для этого применяют различные аналитические и вычислительные [1, 2] методы.

Недостатками аналитических методов является то, что нет среди них универсального, применимого для произвольной границы области. Кроме того, в ряде случаев они оказываются довольно громоздкими. Использование вычислительных методов сопровождается трудоемким

исследованием вопросов сходимости, устойчивости и существования решения, а также сопряжено с необходимостью привлечения исполнителей с достаточно высоким уровнем математической подготовки. В целях устранения недостатков, присущих этим методам, применяют специализированные устройства — электрогидродинамические модели или аналоговые устройства. При работе с ними от обслуживающего персонала не требуется высокой математической квалификации, но приходится строить физические модели, проводить длительные измерения и дополнительные расчеты для воспроизведения параметров течения по результатам измерений. К тому же при этом не может быть обеспечена высокая точность.

Известен также метод П. Ф. Фильчакова, в соответствии с которым построение конформного отображения области, ограниченной произвольной кривой, на область, ограниченную горизонтальной прямой, выполняется путем построения последовательных конформных отображений. Суть метода заключается в следующем.

отобразить конформно область Ω , ограниченную сверху некоторой кривой Γ , на область Ω_0 , ограниченную сверху горизонтальной прямой Γ_0 , т. е. Ω_0 — нижняя полуплоскость. Эти области располагают на одном чертеже так, чтобы указанная горизонтальная прямая лежала выше кривой Γ . Затем между этой кривой и прямой Γ_0 вписывают полуэллипс, горизонтальная ось которого лежит на прямой Γ_0 и не пересекается с исходной кривой, а длины полуосей таковы, что площадь полуэллипса является максимально возможной при данных ограничениях (такой полуэллипс для краткости будем называть в дальнейшем максимальным — МЭЛ). Координаты центра МЭЛ и длины его полуосей — это параметры элементарного конформного преобразования, переводящего область, у которой верхняя граница состоит из контура полуэллипса и прямой Γ_0 , на область Ω_0 . При этом контур полуэллипса переходит в отрезок. Такое преобразование в дальнейшем для краткости будем называть эллипсированием.

В результате эллипсирования исходная кривая Γ перейдет в другую кривую — Γ_1 , ближе расположенную к прямой Γ_0 . К этой кривой снова применяют эллипсирование, получают новую кривую Γ_2 , и так повторяют многократно до тех пор, пока полученная в итоге кривая Γ_n (n — число элементарных преобразований) не станет достаточно близкой к прямой Γ_0 .

Каждое эллипсирование описывается достаточно простыми формулами и может быть осуществлено с помощью ЭВМ. Однако в целом такой способ неудобно реализовать на ЭВМ, так как подбор МЭЛ не формализуется и должен выполняться вручную на бумаге, что является недостатком указанного способа.

Способ построения конформного отображения на графическом дисплее. Метод П. Ф. Фильчакова модернизирован в данной работе для возможности применения экрана графического дисплея вместо бумажного листа. При этом прежде всего возникает необходимость учесть в формулах для элементарных конформных отображений ограниченность размеров экрана дисплея. Точнее, по методу Фильчакова контур полуэллипса при конформном отображении переводится в отрезок с заданными координатами его концов, а в нашем случае координаты концов этого отрезка зависят от параметров эллипса и размеров экрана.

Рассмотрим стадии конформного отображения (см. рисунок). На рисунке показаны следующие параметры: ϵ, u — абсциссы; η, V — ординаты; a, b — горизонтальная и вертикальная полуоси полуэллипса; c — абсцисса его центра; $2L$ — ширина экрана по горизонтали; A, B — абсциссы концов отрезка, в который переходит контур полуэллипса.

На рисунке *a* представлены изображения, полученные на экране дисплея, на рисунке *б* изображена область комплексного переменного $t = \epsilon + i\eta$ (где $t^2 = -1$), представляющая собой нижнюю полуплоскость с выброшенным полуэллипсом, а на рисунке *в* — область комплексного переменного $\sigma = u + iV$, представляющая собой нижнюю полуплоскость.

Эллипсирование, т. е. преобразование области комплексного переменного t в область комплексного переменного σ , эквивалентно нескольким последовательно выполняемым конформным отображениям. Рассмотрим эти отображения в порядке их выполнения:

а) сдвиг полуэллипса для совмещения его центра с началом координат

$$a = t - c; \quad (1)$$

б) отображение полуэллипса на полуокружность с единичным радиусом

$$\beta = \frac{1}{a+b} (a + \sqrt{a^2 + b^2 - a^2}); \quad (2)$$

в) отображение полуокружности на ее диаметр (формула Жуковского)

$$\gamma = \frac{1}{2} \left(\beta + \frac{1}{\beta} \right); \quad (3)$$

Стадии конформного отображения:

1 — ось абсцисс; 2 — полуэллипс; 3 — исходная кривая

г) сдвиг и растяжение диаметра до отрезка AB :

$$\sigma = \frac{1}{2} [(B - A)\gamma + A + B]. \quad (4)$$

Формулы (1)–(4) описывают функцию

$$\sigma = f_1(t, A, B). \quad (5)$$

Абсциссы A и B концов отрезка, в который переходит полуэллипс, определяются из условия сохранения положения оси абсцисс на экране, т. е.

$$\pm L = f_1(\pm L, A, B). \quad (6)$$

Совмещая (1)–(4), (6) находим

$$A = 2L \frac{2L + \beta_1 + \beta_2}{\beta_1 - \beta_2}; \quad (7)$$

$$B = 2L \frac{2L - \beta_1 - \beta_2}{\beta_2 - \beta_1}, \quad (8)$$

где

$$\beta_{1,2} = \frac{1}{a+b} (\mp L - c + \sqrt{(\mp L - c)^2 + b^2 - c^2}). \quad (9)$$

Итак, эллипсирование как элементарное конформное преобразование определяется функцией

$$\sigma = f(t), \quad (10)$$

которая объединяет формулы (1)–(4), (7)–(9). Параметрами этой функции являются параметры МЭЛ (a, b, c).

Функция

$$t = \varphi(\sigma), \quad (11)$$

обратная функции (10), определяет обратное эллипсирование как элементарное конформное отображение.

Таким образом, параметры МЭЛ (a, b, c) определяют функцию прямого (10) и обратного (11) эллипсирования.

Массив параметров множества МЭЛ определяет функцию

$$\sigma = F(t) \quad (12)$$

прямого конформного отображения области Ω на область Ω_0 (напомним, что Ω — область, лежащая ниже исходной кривой Γ , а Ω_0 — полуплоскость, лежащая ниже оси абсцисс Γ_0 , т. е. нижняя полуплоскость). Этот же массив определяет функцию

$$t = \Phi(\sigma) \quad (13)$$

обратного конформного отображения области Ω_0 на область Ω .

Формирование функций $F(t)$ и $\Phi(\sigma)$ является конечной целью применения описанного способа, ибо, зная эти функции, проектировщик может выполнять дальнейший расчет гидросооружения.

Математическое обеспечение способа. Предлагаемый способ может быть реализован на графическом дисплее, сопряженном с ЭВМ. При этом в ЭВМ должны находиться:

программа построения кривой (ПКР) на экране графического дисплея по данному множеству точек (точнее, комплексных чисел t);

программа построения полуэллипса (ППП) по его параметрам a, b, c, h (здесь h — ордината центра полуэллипса на экране);

программа эллипсирования (ПЭЛ), на входе которой имеются массив точек t исходной кривой, параметры МЭЛ (a, b, c, h), параметр экрана (L); эта программа по (10) вычисляет массив точек σ эллипсированной кривой и замещает им массив точек t ; кроме того, она накапливает массив параметров МЭЛ;

программа увеличения параметра a на Δ (ПУВА); программа уменьшения параметра a на Δ (ПУМА); аналогичные ПУВА и ПУМА программы увеличения и уменьшения параметров b, c, h — соответственно ПУВВ, ПУМВ, ПУВС, ПУМС, ПУВН, ПУМН.

В этих программах величина Δ соответствует расстоянию между двумя соседними растровыми точками на экране графического дисплея.

На функциональной клавиатуре графического дисплея выделяются клавиши, вызывающие к исполнению указанные программы. Для определенности перечислим их и дадим им наименования:

ЭЛЛИПС — клавиша, вызывающая к исполнению ППП;

СТРОИ — то же ПКР;
ШИРЕ — то же последовательно ПУВА и ППП;
РАСЧЕТ — то же ПЭЛ;
УЖЕ — то же ПУМА и ППП;
ДЛИННЕЕ — то же ПУВВ и ППП;
КОРОЧЕ — то же ПУМВ и ППП;
ВПРАВО — то же ПУВС и ППП;
ВЛЕВО — то же ПУМС и ППП;
ВВЕРХ — то же ПУВН и ППП;
ВНИЗ — то же ПУМН и ППП;

Последние восемь клавиш будем называть клавишами движения (полуэллипса).

(Заметим, что на обычной цифробуквенной клавиатуре также могут быть выделены клавиши с соответствующими функциями.)

Перечисленные выше программы, реализующие предлагаемый способ, должны, вообще говоря, входить в состав математического обеспечения соответствующей системы автоматизации проектирования, как, например, в [1]. В целом такая система может быть реализована на ЭВМ ЕС, в этом случае возникает необходимость в применении графического дисплея, сопряженного с ЭВМ ЕС. Кроме того, желательно использовать цветной графический дисплей с тем, чтобы исходную и результирующую кривые, а также полуэллипс отображать линиями различного цвета. Это, безусловно, должно повысить производительность труда оператора.

В связи с отсутствием для ЭВМ ЕС штатных цветных графических дисплеев целесообразно использовать в указанных целях разработанную в институте Энергосеть-проект систему цветного графического отображения МТК-ЕС, которая сопрягается с ЭВМ ЕС. Эта система содержит до восьми дисплеев и дисплейную микроЭВМ «Электроника-60». Наличие последней позволяет распределить перечисленные программы между ЭВМ ЕС и дисплейной микроЭВМ, возложив на последнюю, например, подпрограмму построения кривой по данному массиву комплексных чисел и программы, вызываемые клавишами движения.

Действия оператора. Оператор, находящийся за экраном графического дисплея, действует следующим образом.

Клавишей СТРОИ оператор вызывает программу ПКР, получает на экране дисплея изображение исходной кривой, а затем клавишей ЭЛЛИПС вызывает программу ППП и получает изображение полуэллипса со стандартными параметрами. Наблюдая на экране дисплея за взаимным расположением исходной кривой и полуэллипса, оператор нажимает на одну из клавиш движения, в результате чего изменяется один из размеров полуэллипса либо происходит смещение последнего на экране по горизонтали или вертикали. Постоянно нажимая на клавиши движения, оператор следит за изменением размеров полуэллипса и движением его по экрану и может управлять этим процессом. Управляя таким образом изображением полуэллипса, оператор формирует МЭЛ на экране дисплея. После этого он клавишей РАСЧЕТ вызывает программу ПЭЛ, а затем клавишей СТРОИ — программу ПКР, которая обновляет на экране изображение кривой, т. е. заменяет исходную кривую той, которая вычислена в результате эллипсирования по программе ПЭЛ. Рассматривая новую кривую как исходную, оператор вновь строит МЭЛ и т. д. Этот процесс продолжается до тех пор, пока новая кривая не сольется с горизонтальной осью абсцисс.

С этого момента оператор может выполнять в обычном диалоге с ЭВМ другие работы. В частности, он может вызвать результирующую кривую на экран дисплея в увеличенном масштабе для того, чтобы продолжить процесс конформного отображения с большей точностью.

Накопленный в ЭВМ массив параметров МЭЛ, найденных оператором, является результатом его работы. Этот массив определяет отображающую функцию (12) и обратную ей функцию (13). Действительно, зная эти параметры, можно выполнить на ЭВМ прямое преобразование (12), многократно (по числу МЭЛ) применяя функцию (10), или обратное преобразование (13), многократно (по числу МЭЛ) применяя функцию (11).

Таким образом, использование описанного способа решения задачи конформного отображения профиля подземного контура гидросооружения на полуплоскость путем последовательного упрощения формы этого профиля на экране графического дисплея под управлением и при визуальном контроле оператора-проектировщика позволяет достигнуть любой наперед заданной точности конформного отображения, ибо ординаты кривой могут быть отображены на экране в любом масштабе. В процессе отображения автоматически формируется функция, описывающая полученное отображение, и, следовательно, все дальнейшие проектные расчеты гидросооружения могут быть полностью автоматизированы.

Предложенный способ реализован к настоящему времени в институте Энергосеть-проект в виде экспериментального комплекса программ дисплейной ЭВМ и программ ЭВМ ЕС, написанных на языках АССЕМБЛЕР и ФОРТРАН ОС ЕС. Для ЭВМ ЕС этот комплекс содержит программы, реализующие метод доступа к цветным графическим дисплеям МТК-ЕС, а также программы эллипсирования и обратного эллипсирования.

Экономический эффект от применения предлагаемого способа достигается благодаря автоматизации определенного этапа проектирования, который обычно требует перебора большого количества вариантов и математических исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дюдазе Д. Ш., Мистецкий Г. Е. К вопросу автоматизации расчета подземного массопереноса // Управляющие системы и машины. 1983. № 4. С. 110—113.
2. Гладкий А. В., Ляшко И. И., Мистецкий Г. Е. Алгоритмизация и численный расчет фильтрационных схем. Киев: Высшая школа, 1981.